

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Chu Beibei TANG VA SUN SULOLASI DAVRIDA MUSULMONLARNI TINCHLANTIRISH VA YUMSHATISH SIYOSATI.....	4
2. Lazizaxon Alidjanova O'RTA ASR MUSULMON MAMLAKATLARIDA SALOMATLIK MASKANLARINING EVOLYUTSIYASI.....	8
3. Шерали Аллаберганов УРУШ ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ АҲВОЛИ.....	17
4. Umurzoq Alibekov O'ZBEK XALQI ETNOMADANIYATIDA BO'RI TIMSOLI.....	21
5. Олим Бўронов ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК ПУНКТЛАРИДА ТИББИЙ КАДРЛАР САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	28
6. Ismoyiljon Kuraysinov 1948-1956 YILLARDA NAMANGAN OBLAST JAMOAT TRANSPORTI FAOLIYATINI MATBUOTDA YORITILISHI ("STALIN HAQIQATI" GAZETASI MATERIALLARI MISOLIDA).....	34
7. Ozodbek Radjabov TOJIKISTON TEMIR YO'LLARINING MUSTAQILLIK YILLARIDAGI HOLATI VA RIVOJLANISHI.....	39
8. Гулзора Саидбобоева СОВЕТ ТАРИХШУНОСЛИГИДА ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИ.....	45
9. Nodira Toliboyeva O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOIIY NIHOYA QILISH DAVLAT SIYOSATINING AYRIM MASALALARI.....	50
10. Иззатилла Юлдашев, Саидахмадхон Ғайбуллаев КОЗИ БАЙЗОВИЙ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ.....	58
11. Нуриддин Хўжанов СУҒД ВА УСТРУШОНАДАГИ ТОПОНИМЛАР ВА ОНОМАСТИК МАТЕРИАЛЛАРИДА ЭТНОМАДАНИЙ АЛОҚАЛАРНИНГ АКС ЭТИШИ.....	63
12. Ильяс Шакиров ЎЗБЕКИСТОН ВА ТАИЛАНД ЎРТАСИДАГИ ХАЛҚАРО ТИЗИМИТАШКИЛОТЛАР ДОИРАСИДАГИ ҲАМКОРЛИК ТАРИХИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	70

Nodira Odiljonovna Toliboyeva,
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti
dotsenti, PhD

O'ZBEKISTONDA AHOLINI IJTIMOYIY HIMOYA QILISH DAVLAT SIYOSATINING AYRIM MASALALARI

For citation: Nodira O. Toliboeva. SOME ISSUES OF THE STATE POLICY OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION IN UZBEKISTAN. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 7, pp.50-57

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8217711>

ANNOTATSIYA

Taqdim etilgan ilmiy maqolada O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan ijtimoiy islohotlar borasidagi davlat siyosati hamda Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishning eng muhim yonalishlari va mamlakatda inson kapitalini yuksaltirish chora-tadbirlari, bu boradagi muammo va kamchiliklar yoritilgan. Muallif tadqiqot mavzusini tahlil qilar ekan, ijtimoiy siyosat tushunchasi haqida ma'lumot beradi. Bundan tashqari, maqolada Nodavat notijorat tashkilotlarning aholini ijtimoiy muhofazalash va manzilli yordam korsatish borasidagi faoliyati haqida ma'lumotlar berilgan. Shu bilan birga, mavzu doirasidagi ma'lumotlarni tahlil qilish natijalariga ko'ra, maqola muallifi xulosalar chiqaradi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy siyosat, inson omili, bozor munosabatlari, aholining kam ta'minlangan qatlamini qo'llab-quvvatlash, daromad, "temir daftar", "ayollar daftari", "yoshlar daftari", nodavat notijorat tashkilotlarning aholini ijtimoiy muhofazalash ishlari.

Нодира Одилжоновна Толибоева,
PhD, доцент УзГУМЯ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В представленной научной статье описывается государственная политика социальных реформ, реализуемых в Республике Узбекистан, наиболее важные аспекты реализации социальной политики и меры по увеличению человеческого капитала в стране, проблемы и недостатки, в связи с этим. Анализируя тему исследования, автор предоставляет информацию о понятии социальной политики. Кроме того, в статье представлена информация о деятельности некоммерческих организаций в части социальной защиты населения и оказания адресной помощи. При этом по результатам анализа данных в рамках темы автор статьи делает выводы.

Ключевые слова: социальная политика, человеческий фактор, рыночные отношения, поддержка бедных слоев населения, доход, «железная книга», «женская книга», «молодежная книга», социальная защита деятельности некоммерческих организаций.

Nodira O. Toliboeva,
PhD, dotsent of UzSWLU

SOME ISSUES OF THE STATE POLICY OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

The presented scientific article describes the state policy of social reforms implemented in the Republic of Uzbekistan, the most important aspects of the implementation of social policy and measures to increase human capital in the country, problems and shortcomings in this regard. Analyzing the research topic, the author provides information about the concept of social policy. In addition, the article provides information on the activities of non-profit organizations in terms of social protection of the population and the provision of targeted assistance. At the same time, based on the results of data analysis within the framework of the topic, the author of the article draws conclusions.

Index Terms: social policy, human factor, market relations, support for the poor, income, "iron book", "women's book", "youth book", social protection of non-profit organizations.

1. Dolzarbligi:

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan demokratik islohotlarning asl maqsadi insonga munosib turmush tarzini yaratish, erkin yashash va faoliyat ko'rsatish sharoitlarini vujudga keltirishdan iborat. Prezident Sh.Mirziyoyev tomonidan 2022-yil 20-dekabr kuni Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga taqdim etilgan Murojaatnomasida "Avval – inson, keyin – jamiyat va davlat", deya takidlanganidek, O'zbekistonda olib borilayotgan davlat siyosatining markazida inson va uning manfaatlarini ta'minlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Shu sababli islohotlarni amalga oshirishning butun davri davomida aholini ijtimoiy himoyalash bo'yicha chora-tadbirlar ko'rish ob'ektiv zarurat bo'lib keldi. Shu nuqtai nazardan mazkur masalaga davlat miqyosida dolzarb ahamiyat kasb etgani holda ilmiy izlanishlarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda.

2. Metodlar:

Tarixiy-qiyosiy hamda umumlashtirma tahlillar asosida xulosa berish, xolislik, ilmiylik, tarixiy yondashuv, tizimlashtirish tadqiqotning metodologik asosini tashkil qilib, muammoni o'rganganlik darajasini tahlil qilish, mavzu bo'yicha turli materiallar asosida ilmiy xulosalar chiqarish zarurligini ko'rsatadi.

3. Tadqiqot natijalari:

Ijtimoiy siyosat – bu davlatning daromadlar taqsimotidagi tengsizlikni yumshatishga va bozor iqtisodiyoti qatnashchilari o'rtasidagi ziddiyatlarni bartaraf qilishga yo'naltirilgan siyosatdir. Ijtimoiy himoyalash tizimi Xalqaro Mehnat tashkiloti tomonidan keksalarni qo'llab-quvvatlash, bolalarni parvarish qilish, ota-onalik va kasallik ta'tillari, ishsizlik va nogironlik nafaqalari, shuningdek, ishlab chiqarish vaqtida jarohat olganlarni qo'llab-quvvatlash sifatida belgilangan. Shu nuqtai nazardan olganda, aholiga farovon turmush sharoitlarini yaratish maqsadida davlat tomonidan sog'liqni saqlash, ta'lim, infratuzilma, kasbiy ta'lim va uy-joy qurish kabi bepul yoki subsidiyalik ijtimoiy xizmatlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi va tavsiflanganlar kabi bir qator ijtimoiy xizmatlarni taqdim etadi.

Shu o'rinda qayd etish joizki, VII asrda xalifa Umar r.a. islomning besh amalidan biri bo'lgan zakot to'lash shaklini umumjahon ijtimoiy sug'urta solig'i sifatida joriy qildi. Belgilangan qoidaga binoan, kishilar mol-mulking 2,5 foizini tashkil etadigan zakot solig'i mablag'larini hukumat tomonidan musulmonlarning turli guruhlariga, jumladan, qashshoq va og'ir qarzlari va to'lovlari mavjud bo'lgan muhtojlarga taqsimlagan.

Bozor iqtisodiyoti aholining yuqori ta'minlangan yoki "boy" qatlamining mavjud bo'lishini taqozo qilib, ularga aholining yuqori sifatli tovar va xizmatlar xarid qilishga layoqatli bo'lgan juda oz miqdori kiradi. AQSHda aholining o'ziga to'q qismining shaxsiy imkoniyati 8-10 mln. dollar miqdorida baholanadi.

Shimoliy Yevropaning Shvetsiya, Norvegiya, Finlyandiya, Daniya kabi davlatlarida aholini himoya qilishda davlat yetakchilik roliga ega bo'lib, ijtimoiy siyosatning ustuvor vazifalari aholi daromadlari darajasi va umumiy bandlik hamda soliqqa tortishning yuqori darajasiga xos bo'ladi.

Mamlakatda ijtimoiy muhofaza tizimini qaror toptirishda xalqning uzoq yillar davomida shakllanib kelgan ma'naviy-ahloqiy qadriyatlarini, turmush tarzi va dunyoqarash xususiyatlari inobatga olingan. O'zbekistonda mustaqillikning dastlabki yillarida davlat siyosati darajasida e'tibor qaratib kelingan kuchli ijtimoiy himoya siyosati mamlakatning o'z istiqbol va taraqqiyot yo'lidagi yetakchi va asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining 2023 yil 1-maydan kuchga kirgan Konstitutsiyasining 57-moddasida belgilab qo'yilganidek, "Davlat aholining ijtimoiy jihatdan ehtiyojmand toifalarining turmush sifatini oshirishga, jamiyat va davlat hayotida to'laqonli ishtirok etishi uchun ularga shart-sharoitlar yaratishga hamda ularning asosiy hayotiy ehtiyojlarini mustaqil ravishda ta'minlash imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan choralarni ko'radi".

Bozor munosabatlariga o'tish davrida ijtimoiy siyosat aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va himoya qilishga qaratiladi hamda alohida yirik yo'nalishlarda amalga oshiriladi. Bu kabi yo'nalishlar I.A.Karimovning "O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo'lida" kitobida to'liq bayon qilib berilgan. Xususan:

birinchi yo'nalish – narxlarning erkinlashtirilishi va pulning qadrsizlanishi hisobiga daromadlarning eng kam va o'rtacha darajasini muntazam oshirib borish;

ikkinchi yo'nalish – respublika ichki iste'mol bozorini himoya qilish hamda asosiy oziq-ovqat mahsulotlari va sanoat mollari iste'molini muayyan darajada saqlab turish;

uchinchi yo'nalish – aholining kam ta'minlangan tabaqalarini ijtimoiy himoyalash va qo'llab-quvvatlash.

Narxlarni erkinlashtirish va pulning qadrsizlanish darajasining ortib borishi munosabati bilan davlat tomonidan daromadning eng kam va o'rtacha darajasini muntazam oshirib borish mexanizmini qo'llash zarur bo'ladi. Bunda respublikaning o'ziga xos yondashuvi ishlab chiqilib, daromadlar nisbatini o'zgartirish, ish haqi, pensiyalar, stipendiyalarning, jamg'arma banklardagi aholi omonatlari stavkalarining eng oz miqdorini bir vaqtning o'zida qayta ko'rib chiqish yo'li bilan amalga oshiriladi. Daromadlar nisbatini o'zgartirishda 1993 yil joriy etilgan yangi yagona tarif setkasi katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bu barcha toifadagi xodimlarning mehnat haqi miqdorlarini tarif koeffitsientlari orqali, eng kam ish haqi vositasi bilan bevosita o'zaro bog'lash imkonini berdi.

Ichki iste'mol bozorini himoya qilish hamda oziq-ovqat mahsulotlari va nooziq-ovqat mollari asosiy turlari iste'molini muayyan darajada saqlab turishga erishishda muhimi mahsulotlar eksportini bojxona tizimi orqali nazorat qilish va ularga yuqori boj to'lovlari joriy etish, kundalik zarur tovarlarni me'yorlangan tarzda sotishni tashkil qilish kabi tadbirlar katta ahamiyatga ega bo'ldi. Milliy valyuta joriy etilishi bilan oziq-ovqat mahsulotlarini me'yorlangan tarzda sotishdan voz kechish erkin narxlarga o'tish imkoniyatini yaratadi.

Ijtimoiy siyosatni amalga oshirishning eng muhim yo'nalishi sifatida – aholining kam ta'minlangan tabaqalarini ijtimoiy himoyalash va qo'llab-quvvatlash borasida kuchli chora-tadbirlar o'tkazilgan. Bu yo'nalishda aholining ijtimoiy jihatdan nochor qatlamlari – pensionerlar, nogironlar, ko'p bolali va kam daromadli oilalar, ishsizlar, o'quvchi yoshlar hamda qayd etilgan miqdorda daromad oluvchi kishilar turli xil yo'llar bilan himoya qilib borildi.

1994 yil 24 avgustda "Kam ta'minlangan oilalarni ijtimoiy himoya qilishni kuchaytirishga oid tadbirlar to'g'risida" Prezident Farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, aholini ijtimoiy himoyalash tizimi takomillashtirildi. Negaki, ilgari faqat respublika byudjeti yo'li bilan 30 ta turli soha va yo'nalishlar bo'ylab ijtimoiy himoya amalga oshirilardi. Bunday holat mablag'larning sochilib ketishiga olib keldi.

Respublikada ayollar, bolalar, keksalarga alohida g'amxo'rlik ko'rsatiladi. Ijtimoiy himoya doirasida 1998- yil – "Oila yili", 1999 yil – "Ayollar yili", 2000-yil – "Sog'lom avlod yili", 2001-yil

– “Bolalar yili”, 2002-yili – “Qariyalarni qadrlash yili” deb e’lon qilingani va ularga taalluqli maxsus dasturlarni amalga oshirish mavjud ijtimoiy himoya muammolarini hal qilish va bunga jamoatchilikni jalb etishda yaxshi samaralar bergan bo’lib, 1995-yilda byudjet harajatlarining 21,8 %, 2000-yilda 29,6 % ijtimoiy sohaga ajratildi. Natijada respublika aholisining o’rtacha umr ko’rish davomiyligi 1999-yilda 70,3 yoshni tashkil etgan bo’lsa, 2022-yilga kelib bu ko’rsatkich 74,3 yoshga yetganligini ko’rsatish mumkin. Bu esa aholi turmush darajasining o’sishi va ijtimoiy himoya tizimining yanada rivojlanishiga mustahkam zamin yaratilganligidan dalolatdir.

2007 – “Ijtimoiy himoya yili” davlat dasturi doirasida amalga oshirilgan quyidagi ishlar natijasida:

- aholini ijtimoiy himoya qilish maqsadida barcha manbalar hisobidan jami 483600 mln. so’m, jumladan, 213200 mln. so’m byudjet mablag’i, 270400 mln.so’m miqdorida grantlar, ijrochilar hamda homiylar mablag’i sarflandi;

- 15 ta maxsus maktab-internat va “Mehribonlik” uylarida jami 4800 mln. so’mlik qurilish-ta’mirlash va jihozlash ishlari bajarildi;

- davlat byudjetidan 4600 mln. so’mga yaqin mablag’ sarflanib, 28 ta “Mehribonlik” uyi hamda 86 ta ixtisoslashtirilgan maktab-internatga 114 ta zamonaviy avtobus, 4 ta oilaviy bolalar uyiga “Damas” mikroavtobusi berildi;

- yosh oilalarning muammolarini yechish, avvalo, uy-joy sotib olish va imorat qurish, ro’zg’orni butlashga ko’maklashish maqsadida tijorat banklari tomonidan 57500 mln. so’mlik ipoteka va iste’mol kreditlari ajratildi va h.k.

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (46-modda)da belgilab qo’yilganidek, fuqarolar keksayganda, mehnat qobiliyatini to’la yoki qisman yo’qotganda, ishsizlikda, boquvchisini yo’qotganda davlat tomonidan ijtimoiy ta’minlanish huquqiga egadirlar. Shuningdek, O’zbekiston Respublikasining “Fuqarolarning davlat pensiya ta’minoti to’g’risida”gi Qonuniga muvofiq, davlat tomonidan pensiyalarining yagona tizimi, ularni tayinlash, hisoblab chiqish, qayta hisoblash va to’lash tartibi ham belgilangan bo’lib, pensiyalar, nafaqalar va boshqa turdagi ijtimoiy yordamning miqdorlari rasman belgilangan eng kam iste’mol xarajatlaridan oz bo’lishi mumkin emas.

Qonunga ko’ra pensiyalar 3 turga bo’linadi:

- 1) qarilik pensiyasi;
- 2) nogironlik pensiyasi;
- 3) boquvchisini yo’qotganlik pensiyasi.

O’zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida pedagoglar va tibbiy xodimlar, ekologik falokat mintaqasida ishlagan shaxslar uchun, bevosita qariyalar, nogironlar va mehnatga qobiliyatsiz yolg’iz fuqarolarga xizmat qiluvchi ijtimoiy ta’minot tizimi xodimlari uchun imtiyozli pensiya ta’minoti shartlari birinchi bor belgilab qo’yildi. Bolalarni tarbiyalash uchun shart-sharoit yaratish hamda ayollarning o’z mehnatidan manfaatdorligini oshirish maqsadida O’zbekiston Respublikasining 1999 yil 14-apreldagi “Xotin-qizlarga qo’shimcha imtiyozlar to’g’risida”gi qonuniga asosan, kamida 20 yillik mehnat stajiga ega bo’lgan ayollar 54 yoshda to’liq pensiya olishlari mumkin. Ma’lumotlarga ko’ra, pensiya oluvchilar soni 2020-yilda – 3 million 677 ming 700 nafarni tashkil etgan bo’lib, respublikamizda erkaklar – 60 yosh (kamida 25 yillik staj), ayollar – 55 yoshga yetganda (kamida 25 yillik ish staji) pensiya tayinlanadi.

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, respublikamizda keyingi yillarda aholining kam ta’minlangan va muhtoj qatlamlarini ijtimoiy qo’llab-quvvatlash va ularga moddiy yordam ko’rsatish borasida aniq yo’naltirilgan samarali chora-tadbirlarni amalga oshirish, ta’lim, kadrlar tayyorlash, sog’liqni saqlash va aholini ijtimoiy himoya qilish sohalarida maqsadli umummilliy dasturlarni hayotga tatbiq etish yanada faollashtirildi.

Kishilar ehtiyojlarini qondirish darajasi jamiyat a’zolarining oilaviy daromadlari darajasiga bog’liq. Aholi daromadlari ularning turmush darajasiga bevosita ta’sir ko’rsatadi. Pul daromadlari ish haqi, tadbirkorlik faoliyatidan olinadigan daromad, nafaqa, pensiya, stipendiya shaklidagi barcha pul tushumlarini, mulkdan foiz, dividend, renta shaklda olinadigan daromadlarni, qimmatli qog’ozlar, ko’chmas mulk, qishloq xo’jalik mahsulotlari, hunarmandchilik buyumlarini sotishdan va har xil xizmatlar ko’rsatishidan kelib tushadigan daromadlarni o’z ichiga oladi.

Bugungi kunda respublikada inson omili oliy qadriyat darajasiga ko'tarilgan bo'lib, amalga oshirilayotgan insonparvar siyosat aholi turmushiga yangicha dunyoqarash va mazmun baxsh etmoqda. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning "Odamlar ertaga emas, bugun baxtli yashashni istaydilar", degan tamoyilni ilgari surishi va buni bugungi siyosatimizning ustuvor yo'nalishiga aylantirishida ham aynan shu mazmun-mohiyat mujassamdir. Xususan, aholining talab va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, qishloq joylarda yangicha namunali loyihalar asosida arzon uy-joylar qurish bo'yicha dasturning qabul qilingani odamlarda yashash va ishlashga bo'lgan qarashlarni o'zgartirib yubordi. Dasturga ko'ra, 2017 yilda shahar va qishloqlarda umumiy maydoni 3,5 million kvadrat metrdan ortiq bo'lgan namunali va ko'p qavatli uylar bunyod etildi.

2017 – 2020-yillarda shaharlarda 945 ta ko'p qavatli turarjoy qurilishi bo'yicha qabul qilingan dasturga muvofiq, kam ta'minlangan oilalar uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri, viloyatlar markazlarida va yirik shaharlarda ko'p qavatli uylarda 50 mingga yaqin arzon kvartiralar barpo qilindi. Biroq, birgina uy-joylar bilan ta'minlashning o'zi aholi farovonligi uchun to'la yetarli ko'rsatkich hisoblanmaydi. Bu borada yillar davomida toza ichimlik suvi, gaz, elektr energiyasi, ishsizlik kabi muammolar mavjud bo'lib keldiki, uning oqibatida aholi turmush tarziga salbiy ta'sir ko'rsatib keldi.

Ayniqsa, bugungi kunda mamlakatimizda qishloq aholi punktlarida ichimlik suvi tarmoqlarini kengaytirish va modernizatsiya qilish, yo'l hamda yo'l-transport infratuzilmalarini yanada rivojlantirish dasturlarini amalga oshirish dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon, Jizzax, Navoiy, Sirdaryo, Samarqand, Toshkent va Xorazm viloyatlaridagi 3,2 million aholini qo'shimcha toza ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Mamlakat bo'yicha aholining toza ichimlik suviga bo'lgan talabini qondirish ko'rsatkichini 67 foizdan 84 foizgacha ko'tarish vazifasini amalga oshirish maqsadida Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi tashkil etildi.

2020-yil aholini ijtimoiy himoya qilish borasida tub burilish yili bo'lib, aholining muayyan qatlami o'rtasidagi kambag'allikni qisqartirish bo'yicha keng qamrovli ishlarni yo'lga qo'yish maqsadida barcha tuman va shaharlarda, har bir mahallada ehtiyojmand oilalar, ayollar va yoshlar bilan manzilli ishlash bo'yicha mutlaqo yangi - "temir daftar", "ayollar daftari", "yoshlar daftari" tizimi joriy etildi. Bu masala bilan shug'ullanish, bu kabi ijtimoiy yordam oluvchilarni aniqlash, dafratga qayd etish uchun avvalo, mahalla fuqarolar yig'ini javobgarligi kuchaytirildi va qolaversa, MFYlar zimmasiga kam ta'minlangan oilalarning muammolari, ehtiyojlari va qiziqishlarini uyma-uy yurib o'rganish, murojaatlarini ko'rib chiqish va so'rovnoma orqali aniqlash vazifasi topshirilgan. Shuningdek, Xalq deputatlari tuman (shahar) Kengashida tasdiqlangan ro'yxatlar "saxovat.argos.uz" axborot tizimiga kiritiladi.

Jumladan, oilalarning ishsiz a'zolari bandligini ta'minlash quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

- tuman (shahar)lar hokimliklari tomonidan investitsiya bo'limlari, aholi bandligiga ko'maklashish markazlari, tijorat banklari bilan hamkorlikda tarmoq va hududiy investitsiya dasturlariga kiritilgan loyihalarda yaratilayotgan yangi ish o'rinlariga ishga joylashtirish;
- tuman (shahar)lar hokimliklari tomonidan aholi bandligiga ko'maklashish markazlari bilan birgalikda mavjud vakansiya va zaxira (kvota) ish o'rinlariga ishga joylashtirish hamda haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilish kabilar.

"Temir daftar"da ro'yxatda turgan oilalarga tomorqadan foydalanishda quyidagi yo'nalishlarda yordam ko'rsatiladi:

- yengil konstruksiyali issiqxonalar o'rnatish;
- parranda, asalari, quyon, baliq va bedana boqishni yo'lga qo'yish;
- "Tomorqa xizmati" tashkilotlari va "Dala do'konlari"ni tashkil etish va x.k.

2022-yil 25-iyulda "O'zbekiston Respublikasi aholisini ijtimoiy himoya qilish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"ni Prezident Farmoniga ko'ra aholini ijtimoiy himoya qilishning ustuvor yo'nalishlari etib quyidagilar belgilandi:

- ijtimoiy yordamga muhtoj va ijtimoiy nafaqa tayinlash mezonlariga javob beradigan barcha oilalar va shaxslarni ijtimoiy yordam dasturlari bilan qamrab olish;

- majburiy ijtimoiy kafolatlardan, shu jumladan, ijtimoiy himoya turlaridan foydalanish imkoniyatini sohani raqamlashtirish hisobiga kengaytirish, ushbu jarayonga ochiqlik va shaffoflik tamoyillarini joriy qilish;
- aholi uchun majburiy ijtimoiy kafolatlarni ta'minlash, ehtiyojmand qatlamlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish;
- nogironlikni belgilashning ijtimoiy modeliga bosqichma-bosqich o'tish hamda imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini ta'minlash;
- ijtimoiy xizmatlarni aholiga bevosita mahalla darajasida ko'rsatish amaliyotini joriy etish va x.k.

Yurtimizda olib borilayotgan tarixiy o'zgarishlar tufayli davlat xalq bilan kengroq ishlay boshladi. Prezident virtual qabulxonasi va Xalq qabulxonalari faoliyati hattoki xalqaro hamjamiyat e'tirofiga ham sabab bo'lmoqda. Respublikada ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy sektorning shu kabi boshqa sohalarida ko'pgina ishlar amalga oshirildi. Bugungi kun talablaridan kelib chiqqan holda, milliy mentalitetga mos keluvchi ilg'or xorijiy tajribalarni qonunchilikda mustahkamlab qo'yilganligi va aholiga munosib turmush sharoitlarini yaratish uchun zarur bo'lgan daromad darajasini aniqlash, jamiyat a'zolari o'rtasida "iste'mol savati" tushunchasini joriy etish va amalda qo'llash tajribasini mustahkamlash zarur bo'ladi. Shuningdek, aholining real daromadlari, ish haqi, stipendiya, pensiya va ijtimoiy nafaqalarni bosqichma-bosqich ko'tarish, ichki bozorda iste'mol tovarlari va xizmatlar narxleri keskin oshishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha amaliy choralar ko'rilmogda. Mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassis kadrlarni tayyorlash tizimini kengaytirish, ishsiz aholini ish bilan ta'minlash, lozim bo'lsa kasbga tayyorlash, qayta tayyorlash va malaka oshirishga kengroq jalb etish ham muhim vazifalar sirasiga kiradi.

Aholi, shu jumladan, jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini, boshqa demokratik qadriyatlarni himoya qilish, ijtimoiy, madaniy va ma'rifiy sohalarda yuqori natijalarga erishish, ma'naviy va boshqa nomoddiy ehtiyojlarni qondirish, xayriya faoliyatini amalga oshirish uchun hamda boshqa ijtimoiy foydali maqsadlarda 1999-yil 14-aprelda "Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida"gi Qonun, nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyati erkinligini yanada ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 4-mayda "Mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni qabul qilindi. Shuningdek, 2021-yil 4-martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2021 – 2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi"da belgilangan vazifalar doirasida, 50 nafar nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari vakillari uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasida malaka oshirish kurslari tashkil etildi va kurslarni tamomlagan tinglovchilarga tegishli sertifikatlar topshirildi.

Nodavlat notijorat tashkiloti – jismoniy va (yoki) yuridik shaxslar tomonidan ixtiyoriylik asosida tashkil etilgan, daromad (foyda) olishni o'z faoliyatining asosiy maqsadi qilib olmagan hamda olingan daromadlarni (foydani) o'z qatnashchilari (a'zolari) o'rtasida taqsimlamaydigan o'zini o'zi boshqarish tashkiloti bo'lib, yuridik shaxs maqomida bo'ladi. Nodavlat notijorat tashkilotlar o'zini o'zi boshqara oladigan va fuqarolarning siyosiy, iqtisodiy, huquqiy bilimlarini oshirish, ijtimoiy ko'maklashish, ma'naviy-madaniy saviyasini yuksaltirish kabi vazifalarni bajarish bilan bir qatorda aholini ish bilan bandligini ta'minlash choralari ham ko'radi. Bu kabi maqsadlar siyosiy partiyalar, kasaba uyushmalari, diniy tashkilotlar hamda boshqa ayrim nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyatida aks etadi.

Xalqaro doirada XX asrning ko'plab nodavlat tashkilotlari nemis modeli va tajribasini asos qilib olingan. Ma'lumotlarga ko'ra, Germaniyadagi NNTlar 90-yillarda Germaniyaning ichki va tashqi siyosatiga kirib kela boshlagan. Nohukumat tashkilotlar davlatda sezilarli darajada nufuzga ega bo'lib, ular norasmiy boshqaruv maqomiga erishgan. Germaniya nodavlat tashkilotlari nafaqat fuqarolik jamiyatini shakllantirish yukini olib yuradilar, balki ularning faoliyati mamlakat ichida o'z-o'zidan fuqarolik jamiyatini shakllantirishda "demokratiyani o'rgatish" yo'lidagi amaliy qadamlarga aylangan.

Germaniyada faoliyat ko'rsatuvchi NNTlarni asosiy va eng ta'sirli guruhlarga bo'lish mumkin: ekologik nodavlat notijorat tashkilotlari, inson huquqlari bo'yicha nodavlat notijorat tashkilotlari, yordam tashkilotlari, rivojlanish dasturlarida ishtirok etadigan NNTlardan iborat. Misol uchun, Germaniyaning Butunjahon aholi fondi Efiopiya, Uganda, Keniya kabi mamlakatlar mahalliy rivojlanish loyihalarida ishtirok etadi. Bunda asosiy masalalar kattalar reproduktiv salomatligi va rivojlanish dasturlari; o'z-o'ziga yordam berish tashabbuslari tarmog'ini rivojlantirish; atrof-muhit muhofazasini oila bilan bog'laydigan loyihalar; ayollarning jamiyatdagi rolini rejalashtirish va kuchaytirish; axborot va aloqa vositalari bilan ta'minlashdan iborat bo'ladi. Birgina Germaniyada 23 000 dan ortiq fondlar mavjud bo'lib, NNTlar ishtirok etadigan mavzular ro'yxati juda xilma-xildir: atrof-muhitni muhofaza qilish, inson huquqlari, rivojlanish bo'yicha hamkorlik, ijtimoiy adolat, gumanitar yordam va x.k.

Bugungi kunda Rossiyada ham 210 mingga yaqin NNT mavjud bo'lib, ular turli daromadlar, xayriyalar, a'zolik badallari, grantlar yoki subsidiyalar orqali mablag' olishi mumkin. NNTlar ning 13 000 ga yaqini xayriya tashkiloti sifatida faoliyat ko'rsatmoqda. Qozog'istonda esa 2020-yilgi ma'lumotga ko'ra, 27 mingga yetganligi, biroq ularning 63 foizigina faoliyat olib borayotganligini ko'rsatish mumkin.

O'zbekistonda fuqarolik jamiyatini shakllantirish va mamlakat aholisini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasida faoliyat olib borayotgan nodavlat notijorat tashkilotlari qatorida siyosiy partiyalar, kasaba uyushmalari, turli jamg'armalar va boshqa institutlar mavjud bo'lib, ularning erkin faoliyat yuritishi uchun davlat tomonidan yetarli shart-sharoitlar yaratilgan.

4. Xulosalar:

Xullas, mustaqillik yillarida O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimining o'ziga xos tajribasi va an'analari to'plangan. Bunda "inson – jamiyat - davlat" munosabatlari, inson omili yuksak mavqeda turadi. Shu ma'noda O'zbekistonda ijtimoiy himoya tizimini zamon talablariga mos tarzda takomillashtirish uchun barcha imkoniyatlar mavjud va ular mamlakatda demokratik jamiyatni qurishda muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Shuningdek, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar fuqarolik jamiyati institutlariga ko'mak berish, ular faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek qonun hujjatlari loyihalarini ishlab chiqishning barcha bosqichlarida nodavlat notijorat tashkilotlari ishtirokining huquqiy jihatdan mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023-yil. [https:// lex.uz](https://lex.uz).
2. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. T. 1. – Toshkent: O'zbekiston.. 2017.
3. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O'zbekiston. 2017.
4. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston. 2017.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va xalqiga Murojaatnomasi. "Xalq so'zi" gazetasi. 2020 yil 30 dekabr, №276(7778).
6. Каримов И.А. Ўзбекистон иқтисодий ислохотларни чуқурлаштириш йўлида. - Тошкент: Ўзбекистон, 1995.
7. Mustaqil O'zbekiston tarixining dastlabki sahifalari. – Toshkent, 2000.
8. Mustaqillik: Izohli ilmiy-ommabop lug'at // M.Abdullaev va boshqalar: to'ldirilgan uchinchi nashr. – Toshkent: Sharq, 2006.
9. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2017.
10. Mustaqil O'zbekiston tarixi. Uchinchi kitob. – Toshkent. 2000.
11. O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risida"gi Qonuni. [https:// lex.uz](https://lex.uz).

12. O'zbekiston Respublikasining "Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz>.
13. <https://advice.uz/>
14. <https://stat.uz/>

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000